

RELAȚIA DINTRE GH. PAVELESCU ȘI ION MUȘLEA DE LA DEVENIRE, LA ROADE, ÎN STUDIAREA CULTURII TRADIȚIONALE ȘI DESĂVÂRȘIREA UNEI FRUMOASE PRIETENII

Amalia PAVELESCU*

The Relationship between Gh. Pavelescu and Ion Mușlea – from the Beginnings to Fruitfulness, in Studying the Traditional Culture and in Cultivating a Close Friendship (Abstract)

The article presents the productive relationship between two researchers in ethnography and folklore. Ion Mușlea, the director of the “Folklore Archive of the Romanian Academy”, wrote an *appeal* to the villages’ intellectuals to help him in collecting folklore by distributing folkloric questionnaires. The teachers at the “Aurel Vlaicu” high school in Orăștie asked their pupils if they would be interested in helping. One of the students, being born in a mountain village and having folklore in his blood, offered to complete the questionnaire. His name was Gheorghe Pavelescu and he did an excellent job. Pavelescu became a skilled collector and Mușlea rewarded him with social prestige, books, and money. By chance, another person from Pavelescu’s village met Ion Mușlea in Cluj and passed on the news that Mușlea was asking about the young student. Pavelescu took this as a good sign and enrolled at the University of Cluj. While he was an undergraduate, Mușlea helped him with living expenses and research. They worked together for many years and the relationship between the two personalities is a remarkable example of how such academic collaborations can become life-long friendship.

Keywords: folkloric questionnaire, collecting folklore, Gheorghe Pavelescu, Ion Mușlea, The Folklore Archive of the Romanian Academy.

Cuvinte-cheie: chestionar folcloric, culegere de folclor, Gheorghe Pavelescu, Ion Mușlea, Arhiva de folclor a Academiei Române.

Sunt mulți factori „responsabili” de reușita în carieră și relații armonioase – zestrea genetică, hărnicia, dăruirea, contextul cultural și politic, la care se adaugă șansa și alegerea (decizia). Cu prilejul unor alocuțiuni și în diverse publicații cu caracter autobiografic, Gh. Pavelescu detaliază cum s-a format ca folclorist.¹ Pornind de la aceste mărturisiri, am făcut asocierea cu afirmația „Alegerea, și nu șansa, e cea care ne determină destinul” (Franklin Delano Roosevelt). Exemplificările găsite în textele autobiografice amintite contrazic însă dictonul lui Roosevelt și demonstrează că *atât șansa, cât și alegerea sunt*

* Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu.

¹ Gheorghe Pavelescu, *Cum am devenit folclorist*, în *Ethnos. I. Studii de etnografie și folclor*, Centrul Județean al Creației Populare, Sibiu, 1998, p. 5–11; Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Asociația Folcloriștilor și Etnografilor, Sibiu, 1990, p. 7–87.

în egală măsură importante în devenirea unui intelectual. Articolul de față țintește spre susținerea acestei teorii, în ceea ce privește „rolul” de șansă „întruchipat” de Ion Mușlea și rolul de „personaj” ce alege, decide, și profită de șansă, „jucat” în viața reală de Gh. Pavelescu². În același timp, studiul pune în lumină o frumoasă relație profesională și amicală fondată pe interesul, priceperea și pasiunea pentru cultura tradițională.

Elev în clasele IV–VIII al prestigiosului liceu „Aurel Vlaicu” din Orăștie (1931–1936), Gh. Pavelescu are șansa unor dascăli eminenti, ce-i deschid calea spre culegerea de folclor. (Petre Munteanu – profesor de limba română³, Aurel George Stino – profesor de limba franceză, Ioachim Rodeanu – profesor de istorie și geografie⁴). Profesorul de limbă română a prezentat „cu multă simpatie creația lirică și epică populară”, adresându-le elevilor îndemnuri de a culege folclor în timpul vacanțelor⁵ iar Aurel Stino le promite școlarilor că le va publica materialele de folclor culese, în revistele „Neamul Românesc” și „Cuget clar”.⁶ Iată câte promisiuni de recompense pentru adolescenții ce se vor încumeta la adunarea de materiale folclorice! La acestea se adaugă îndemnuri prompte și stimulative. Profesorul Ioachim Munteanu le citește elevilor, în anul 1933, înainte ca aceștia să plece în vacanța de iarnă, textul scris de Ion Mușlea, directorul Arhivei de Folclor, „Apel către intelectualii satelor cu prilejul înființării Arhivei de Folclor a Academiei”. Stimulativ este și gestul de a le înmâna doritorilor, chestionarul nr. 1 al „Arhivei”, „Calendarul poporului pe lunile ianuarie–februarie” și un caiet cu antetul „Arhiva de Folclor”. Gh. Pavelescu, la vârsta de 18 ani, profită de acest prilej și aplică chestionarul în Purcăreți, satul natal, la localnicul Zaharia Stancu.⁷ În aceeași vacanță, completează un alt chestionar, nr. 5, despre „albinărit”, ce era alcătuit sub oblăduirea Muzeului Limbii Române. Mai târziu, tânărul culegător va deveni interesat atât de textul folcloric, cât și de obiectul etnografic⁸, în ceea ce privește cercetarea de teren cu caracter monografic și scriitura etno-folclorică.

Ațiunea de culegere a folclorului a fost răsplătită de Ion Mușlea curând, „înainte de o lună”, prin oferirea volumului I al Anuarului Arhivei de Folclor, cu dedicația „Elevului Gh. Pavelescu, pentru frumoasele culegeri trimise Arhivei de Folclor, Cluj, 7 II 1934 (semnat) Ion Mușlea”⁹.

Odată începută ațiunea de culegere a folclorului sub îndrumarea lui Ion Mușlea, Gh. Pavelescu o va continua consecvent, cu râvnă și pricepere. Astfel, în vacanța de

² Cf. Amalia Pavelescu, *Gh. Pavelescu – năzuințe, șanse, obstacole, devenire*, în Andrei Kozma, Cristina Glavce, Francisc Szombatfalvi-Török (coord.), *Antropologia și munca*, Sibiu, ASTRA Museum, 2014 și în „Studii și comunicări de etnologie”, tom XXIX, 2015, serie nouă, p. 12–18.

³ A avut profesori pe Traian Gherman (la Blaj) și Horia Teculescu (la Alba Iulia), vezi Gheorghe Pavelescu, *Cum am devenit folclorist*, în idem, *Ethnos. I. Studii de etnografie și folclor*, Centrul Județean al Creației Populare, Sibiu, 1998, p. 7.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*, p. 7–8.

⁸ Elocvente sunt studiile scrise Gh. Pavelescu, referitoare la literatura populară, pasărea suflet, magie, pictură pe sticlă, cu specific monografic, utilizând metode de cercetare științifică adecvate; Cf. Ion Mușlea, *Cercetări etnologice zonale*. Ediție critică, note și un glosar de Ion Cuceu și Maria Cuceu, studiu introductiv de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2004.

⁹ Gheorghe Pavelescu, *Cum am devenit folclorist*, în idem, *Ethnos. I. Studii de etnografie și folclor*, Centrul Județean al Creației Populare, Sibiu, 1998, p. 8.

primăvară urmează completarea chestionarul al II-lea, legat de „Calendarul martie-mai și obiceiurile de primăvară” și face comentarii categorice și pertinente:

„În ancheta făcută în Purcăreți, jud. Alba, de cel ce semnează aceste rânduri, nu s-a putut identifica nici măcar urma unui act care să dovedească cătuși de puțin existența unui cult al primăverii, al vreunei serbări în cinstea venirii primăverii. Țin să se sublinieze aceste rânduri, pe de-o parte pentru că mă îndoiesc că ar exista la poporul român un atare cult panteist, iar pe de altă parte, unele acte ce vor fi menționate mai jos, ca aducerea anumitor plante din pădure etc să nu fie luate drept manifestări ale cultului primăverii. Îmi permit însă o rezervă în privința *Armidenului*, unde e posibilă o reminiscență romană.”¹⁰

Și de data aceasta elevul primește un premiu, volumul II din „Anuarul Arhivei de Folclor”. Volumul poartă dedicația: „Domnului Gheorghe Pavelescu pentru culegerile făcute pe seama «Arhivei», Ion Mușlea.”¹¹ În vacanța de vară, completează chestionarul V, „Credințe și povestiri despre duhuri, ființe fantastice și vrăjitoare”. Tema chestionarului era incitantă și provocatoare încă de pe vremea când Gh. Pavelescu era elev la gimnaziul din Sebeș:

„Folclorul viu, adus de acasă, era și el o prezență zilnică, în cadrul povestirilor de seară, înainte de culcare, a celor trei elevi, care ne aflam la aceeași gazdă, nana Răfila (Nistor), «pedelița» școlii. Eu mă specializasem în basme fantastice și în povestiri despre vrăjitori. Uneori era găzduit temporar, în aceeași cameră cu noi, un „moț” din Munții Apuseni – care umbla cu cercuri de reparat ciubere. El avea un repertoriu extrem de bogat în basme fantastice. În prezența lui „serile” se prelungeau până aproape de miezul nopții.”¹²

Chestionarul formulat de Mușlea era alcătuit din 38 de întrebări și „se referea în prima parte la mitologie și demonologie populară, iar în partea a doua, la vrăjitoare, șolomonari, vrajă și diferite vrăji, farmece și descântece”¹³. Purcărețiul, satul natal de munte, prin izolare, oferea o bună conservare a credințelor, la care localnicul Pavelescu avea acces ușor, printr-o bună cunoaștere a temei și a „informatoarelor”.

„Era un subiect care mă pasiona și care promitea o recoltă bogată. Am efectuat ancheta în 20 și 28 iulie 1934. Principalii informatori au fost mama – Maria Pavelescu, 47 de ani, un unchi – Vasile Mirca, 57 ani – și vrăjitoarea satului – Ana Iosif, 70 de ani.”¹⁴

Ion Mușlea, încântat de cele două caiete completate cu acest prilej, îl consideră pe Pavelescu, ce avea atunci 19 ani, printre „cei mai harnici și pricepuți ai «Arhivei de Folclor»” și în 1934, îl premiază cu unul din cele șase premii de câte 500 de lei. O stimulare pentru culegerea materialului folcloric consider că este și încredințarea pe care o face Mușlea lui Pavelescu, în anii 1935–1936, de a împărți chestionarele între elevii liceului și

¹⁰ Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Asociația Folcloriștilor și etnografilor, Sibiu, 1990, p. 10.

¹¹ Gheorghe Pavelescu, *Cum am devenit folclorist*, în idem, *Ethnos. I. Studii de etnografie și folclor*, Centrul Județean al Creației Populare, Sibiu, 1998, p. 8.

¹² *Ibidem*, p. 6.

¹³ *Ibidem*, p. 8.

¹⁴ *Ibidem*.

de a le trimite la Cluj pe cele completate, renunțând la colaborarea cu Ioachim Rodeanu¹⁵, ridicându-i astfel prestigiul în statutul de elev al liceului „Aurel Vlaicu”.

Cosmina Timoce Mocanu surprinde foarte bine efectele pozitive ale prestigiului socio-profesional și interesele economice, pentru colaboratorii Arhivei, ce nu pot fi ignorate:

„Ca strategie de a impulsiona activitatea colaboratorilor și de a-și atrage unii noi, Mușlea recurgea la expedierea către corespondenți a unui „tablou al premianților”, pe care îl publica și în presa vremii. A-ți găsi numele printre premianți însemna a-ți spori prestigiul nu doar între membrii rețelei de anchetă, ci și în rândul comunității în care activai, între colegi și prieteni. Chiar și pentru un elev normalist, o asemenea distincție conferea un bun renume, încuraja și responsabiliza. [...] Premiul ca indicator al prestigiului era important în rândul pasionaților de folclor, cu atât mai mult cu cât, în acea perioadă, era tot mai intens clamată nevoia de a aparține unei comunități a folcloriștilor, unei rețele profesionale, în cadrul căreia să poată fi discutate problemele pe care le ridică activitatea de cercetare, dar și soluțiile la acestea. [...] Pe lângă toate aceste aspecte, premiul era râvnit în sine, pentru valoarea lui financiară, cu atât mai mult cu cât, la începutul deceniului al patrulea al secolului trecut, criza economică a afectat puternic societatea românească”¹⁶

La motivațiile menționate mai sus se adaugă și prestigiul numelui instituției (folosit sub diferite forme de către colaboratori), prin asocierea cu Academia Română.¹⁷

Gh. Pavelescu, stimulat de prestigiul obținut și de recompensele primite, la care se adaugă pasiunea pentru cultura populară, se dedică cu perseverență în culegerea materialelor folclorice solicitate de Ion Mușlea:

„Personal, în cursul anului 1935 am completat răspunsurile la următoarele chestionare: VIII, „Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și povestirile poporului; VI, „Nașterea, botezul și copilăria” (6.11.1935) și IX, „Moartea și înmormântarea” (1.V.1935). Tot în vacanța de primăvară am răspuns la „circulara” nr. 2 despre „Miorița”, trimițând trei variante, împreună cu alte materiale „diverse”. În vacanța de vară am răspuns la „circulara nr. I, „Femeia necredincioasă” și nr. 5 „Focul” (14 iulie). De asemenea am completat chestionarul nr. II, „Animalele în credințele și literatura populară” și un chestionar „Păstorit, vânat și pescuit” (27 iulie 1935)”¹⁸

Experiența completării chestionarelor trimise de Mușlea a stimulat cercetarea folclorului și pe cont propriu. În vara anului 1935, petrecându-și timpul la stâna din Canciu, Gh. Pavelescu a cules mult folclor pe care îl valorifică prin alcătuirea unui „caiet antologic”, intitulat „Material folcloristic”. Antologia cuprinde 200 de texte (unele dintre ele au fost culese pentru chestionarele alcătuite de Mușlea) – „trei variante ale Mioriței, 36 de bocete, 46 descântece, 13 colinde și restul cântece lirice din viața păstoraască”.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Cosmina Timoce Mocanu, *Studiu introductiv*, în Ion Mușlea, *Schimburi epistolare cu respondenții la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române*. Ediție critică, note și studiu introductiv de Cosmina Timoce Mocanu, Editura MEGA, Cluj Napoca, 2014, vol. I, p. 35–36.

¹⁷ Cf. Cosmina Timoce-Mocanu, *op. cit.* p. 27–28.

¹⁸ *Ibidem*, p. 8–9.

Desigur, antologia este trimisă directorului Arhivei de Folclor.¹⁹ Răsplata nu întârzie să apară. În 1936, elevul continuă trimiterea de materiale și primește în „dar” volumul III al „Anuarului”, cu dedicația: „Domnului Gh. Pavelescu, vechiul și constantul colaborator” (I.M)²⁰. În același an, completează chestionarul X, „Casa, gospodăria și viața de toate zilele”, răspunde la „circulara” nr. 3 cu privire la „legatul viilor” și nr. 4 privind „Vrăji, farmece, boscoane, descântece și fapt”²¹.

Tematica cuprinsă în chestionarele completate în această perioadă și în cele următoare cuprind *in nuce* preocupările de mai târziu ale viitorului cercetător și deschid perspectiva spre studii universitare în acest domeniu. Nu era însă ușor de urmat un asemenea drum, posibilitățile materiale fiind reduse. Intervin însă *hazardul, șansa* și puțința de *a alege* inspirat.

„Nu s-ar putea spune că în vara anului 1936 nu eram preocupat și de lipsa de perspectivă de a-mi continua studiile la Universitate. Dar hazardul mi-a venit în ajutor. O vecină mi-a relatat cum fiind la Clinicile Universitare din Cluj, a întâlnit în fața Bibliotecii Universității un „domn”, care a întreat-o de unde este. Când a auzit numele satului Purcăreți, s-a interesat imediat despre mine: Dacă mă cunoaște și ce fac? Am înțeles imediat că este vorba de Ion Mușlea, care îmi semnaliza un gest de simpatie. M-am hotărât să-i fac o vizită la Cluj, pretextând culegerea ultimelor culegeri de folclor²². Această vizită a fost decisivă pentru destinul meu de folclorist”²³.

Gh. Pavelescu descrie în detaliu prima întâlnire cu Ion Mușlea, ce a fost „decisivă” în deschiderea drumului spre cercetarea academică în domeniul culturii tradiționale la Cluj și înfripirea unei relații de prietenie, colaborare și respect, de-a lungul întregii vieți:

„Vizita a avut loc în a doua jumătate a lunii septembrie, în biroul direcțiunii Bibliotecii Universitare din Cluj. Ion Mușlea s-a bucurat mult de această întâlnire. Până atunci avusesem cu dânsul doar o corespondență «de servicii» (*sic!*). Acum avea în fața lui, «în carne și oase», pe «vechiul și constantul colaborator», care trimisese «Arhivei de Folclor» peste douăzeci de caiete cu culegeri personale. M-a întreat imediat ce am de gând să fac? I-am răspuns că aș dori să-mi continui studiile la Universitatea din București, pentru a-l avea profesor pe Ovid Densusianu. Intuind realitatea concretă a subsemnatului, Mușlea mi-a răspuns: «Nu te sfătuiesc să te duci la București. Ar trebui să alergi dintr-un tramvai în altul să dai meditații... Văd că nu ai nici o constituție prea robustă. Rămâi la Cluj. Eu am să fac tot posibilul să-ți dau o bursă. *Iar dacă n-am să reușesc, sunt dispus să-ți împrumut banii necesari pentru studiile universitare, restituindu-i mai târziu, când vei avea*» (s. Gh. Pavelescu).

¹⁹ *Ibidem*, p. 9.

²⁰ Gheorghe Pavelescu, *Cum am devenit folclorist*, în idem, *Ethnos. I. Studii de etnografie și folclor*, Centrul Județean al Creației Populare, Sibiu, 1998, p. 9.

²¹ *Ibidem*.

²² În total au fost predate Arhivei de Folclor 86 de caiete, cuprinzând culegeri de folclor făcute prin elevii Liceului „Aurel Vlaicu” în cursul anilor 1934–1936, cf. Gheorghe Pavelescu, *Cum am devenit folclorist*, în idem, *Ethnos. I. Studii de etnografie și folclor*, Centrul Județean al Creației Populare, Sibiu, 1998, p. 9.

²³ Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Asociația Folcloriștilor și etnografilor, Sibiu, 1990, p. 12.

Această generoasă și neașteptată ofertă nu putea fi refuzată. Mai ales că din partea părinților nu mă puteam aștepta la un ajutor material substanțial²⁴.

Întâlnirea dintre cei doi, stimulată de interesul pentru dezvoltarea fondului „Arhivei de Folclor” și de înclinația spre cunoașterea culturii tradiționale, provocată de o întâmplare, aceea a întâlnirii unei consătene de-a elevului cu Ion Mușlea, determină alegerea/decizia lui Gh. Pavelescu de a deveni student la Cluj, și nu la București. Acestei întâlniri providențiale i se datorează, prin Ion Mușlea, susținerea materială, morală și profesională a lui Gh. Pavelescu, pe tot parcursul anilor de studii universitare, ce va continua pe linie profesională și de amiciție toată viața. La Cluj, studentul beneficiază de calitatea de „bursier”, la Căminul studentesc „Avram Iancu” în întreaga studenție și se bucură de sprijinul material al protectorului său, la care apela din când în când la câte un „împrumut”. De câte ori îi restituia banii, acesta spunea: „Ai prea mulți bani?” Relațiile dintre cei doi s-au strâns și prin timpul petrecut deseori împreună pe drumul de la Biblioteca Universității, spre cartierul Mureșanu, unde locuia Mușlea. Gh. Pavelescu și-a făcut la bibliotecă un program de studiu în fiecare zi înainte de masă. De multe ori, după „program” îl conducea pe Mușlea acasă și discutau teme comune.²⁵ În acest mod, interesul pentru cercetarea folclorului era „alimentat prin convorbiri aproape zilnice”.²⁶

O altă modalitate utilizată de Mușlea pentru a-l ajuta pe studentul Pavelescu era aceea de a-i oferi în ultimii trei ani de facultate, din partea Arhivei de folclor, un „stipendiu” de 3000 de lei, „justificat” bineînțeles cu cercetări folclorice de teren²⁷. În vacanțele de vară din 1938–1939, Gh. Pavelescu a făcut cercetări etnografice în Valea Sebeșului, județul Alba, acestea fiind „o completare și o extinderea a cercetărilor întreprinse în satul natal Purcăreți, ca elev al liceului din Orăștie”²⁸. „Ghidându-mă tot după «chestionarele» Arhivei de folclor, dar lărgind investigația și în domeniul culturii populare, am înregistrat un bogat material de literatură, populară, obiceiuri și folclor medical, achiziționând și câteva manuscrise cu caracter folcloric”²⁹. Aceste cercetări de teren s-au materializat sub formă „de manuscris dactilografiat”, dar majoritatea au făcut obiectul studiilor publicate ulterior. În 1940, în perioada 21–24 august 1940, Gh. Pavelescu face cercetări ca „stipendiat” al Arhivei de folclor și în sudul județului Bihor.

După experiența îndelungată a terenului, tânărul cercetător câștigă tot mai mult încrederea directorului Arhivei. În 1942, Mușlea îl trimite în Dobrogea pentru a verifica autenticitatea obiceiului „Mocanii”, descris de Tatiana Gălușcă și trimis pentru a fi publicat în „Anuarul Arhivei de Folclor”. Gh. Pavelescu dă verdictul că „autenticitatea obiceiului devine indiscutabilă”.³⁰

Sprijinul oferit de I. Mușlea, se ridică în timp spre alte trepte ale colaborării, cum ar fi lucrul împreună. În 1940, Gh. Pavelescu alcătuiește în colaborare cu Mușlea două chestionare juridice. Tot cu „sprijinul” lui Ion Mușlea și în aceeași perioadă,

²⁴ *Ibidem*, p. 12–13.

²⁵ *Ibidem*, p. 13.

²⁶ *Ibidem*, p. 18.

²⁷ *Ibidem*, p. 13.

²⁸ *Ibidem*, p. 18.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*, p. 24.

Gh. Pavelescu a alcătuit pentru „Arhiva de folclor” o „Circulară referitoare la «pasărea» ce se pune la morminte”, difuzată elevilor, prin profesori de liceu³¹. În 20 iulie 1940, Ion Mușlea îi face lui Pavelescu invitația de a achiziționa împreună icoane pe sticlă din Valea Sebeșului: Lancrăm, Laz și Căpâlna. „Deplasarea a fost considerată «foarte fructuoasă» achiziționând câteva piese «deosebit de prețioase, fie prin vechimea, fie prin frumusețea lor»³². Gheorghe Pavelescu consideră anul 1940, „un apogeu al colaborării”³³.

În relația dintre cei doi, aceeași importanță precum cercetarea terenului o are și editarea lucrărilor de specialitate în „Anuarul Arhivei de Folclor” și în alte publicații. Corespondența dintre Gh. Pavelescu și Ion Mușlea reflectă imboldul spre publicare din partea amândurora. În 1945, Gh. Pavelescu încredințează tiparului „Pictura pe sticlă la români”, „Verșuri la morți”, studiul „Cercetări folclorice în sudul județului Bihor” și o completare „Despre Pasărea suflet”³⁴. De asemenea, Ion Mușlea îi înlesnește lui Pavelescu, posibilitatea de a publica în revista „Gând românesc” recomandându-l directorului Ion Chinezu.³⁵ În revista acestuia, Gh. Pavelescu publică recenzii de specialitate: „Anuarul Arhivei de folclor vol VI”, „Ceramica românească” de Barbu Slătineanu, „L'art roumain de Transylvanie” de Coriolan Petranu, „Xilografurile Țăranului român din Ardeal” de Ion Mușlea, două cronici asupra unor expoziții organizate la Cluj, un medalion „Ovid Densusianu” și un studiu de dimensiuni mai mari „Etnografia românească din Ardeal în ultimii douăzeci de ani (1919–1939)”³⁶.

În timpul studenției, colaborarea dintre Pavelescu și Mușlea s-a cristalizat, devenind tot mai apropiată și mai caldă. „Într-adevăr, în timpul celor patru ani de studenție, s-a dezvoltat între mine și Mușlea o relație pe care el o numește «prietenie», iar eu mai pretențios i-aș spune «afectivitate electivă», în care deseori simțeam și o «afectivitate paternă»³⁷.

Legătura afectivă și profesională dintre Gh. Pavelescu cu Ion Mușlea continuă și după ce vremurile tulburi i-au separat în spațiul fizic. Cercetarea folclorului și publicarea în „Anuarul de Folclor” le menține colaborarea ani îndelungați. De câte ori se ivește ocazia, Mușlea încearcă să-și ajute colaboratorul pentru a reintra în „activitatea științifică”. Astfel în 1957, îl anunță pentru a participa la un concurs într-un post de folclorist la Colectivul din Cluj. Deși din comisie făceau parte Ștefan Pascu, Lucian Bлага și

³¹ Liceul „Aurel Vlaicu”, Orăștie (profesorul Petru Munteanu), liceul „Gheorghe Lazăr”, Sibiu (profesorul Axente Creangă) și Liceul „Negru Vodă”, Făgăraș (profesorul Valer Literat), cf. Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Asociația Folcloriștilor și etnografilor, Sibiu, 1990, p. 20.

³² Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Asociația Folcloriștilor și etnografilor, Sibiu, 1990, p. 20.

³³ Gh. Pavelescu, *Ion Mușlea – întemeietor și conducător exemplar al „Arhivei de Folclor”*; În „Studii și comunicări de etnologie”, tomul X, serie nouă, Editura Academiei Române, Sibiu, 1996, p. 21.

³⁴ Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Asociația Folcloriștilor și etnografilor, Sibiu, 1990, p. 34.

³⁵ Gh. Pavelescu, *Ion Mușlea – întemeietor și conducător exemplar al „Arhivei de Folclor”*; În „Studii și comunicări de etnologie”, tomul X, serie nouă, Editura Academiei Române, Sibiu, 1996, p. 21.

³⁶ Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Asociația Folcloriștilor și etnografilor, Sibiu, 1990, p. 17.

³⁷ Gh. Pavelescu, *Ion Mușlea – întemeietor și conducător exemplar al „Arhivei de Folclor”*; În „Studii și comunicări de etnologie”, tomul X, serie nouă, Editura Academiei Române, Sibiu, 1996, p. 21.

Ion Mușlea, care îl apreciau, totuși Pavelescu nu a fost numit, spre regretul comisiei și, desigur, al candidatului. Un amic a făcut afirmația: „Se pare că Clujul nu te vrea”³⁸. Peste alți zece ani, Mușlea mai face o încercare de a-l aduce pe Pavelescu la Cluj. Nici de data aceasta nu s-a soldat cu succes, întrucât concursul „nu a fost ratificat”.

Șansele nu au mai fost de data aceasta favorabile și nici alegerile posibile, dar prietenia, respectul, admirația reciprocă dintre cele două personalități, clădite pe șansele anterioare, au dăinuit întreaga viață. De câte ori s-a ivit vreo ocazia, cei doi au avut doar cuvinte de laudă unul pentru altul³⁹, păstrând aceleași sentimente până la sfârșitul vieții. Pe Pavelescu îl impresionează starea de sănătate a lui Ion Mușlea, ce devenea tot mai șubredă în ultimii ani de viață ai acestuia și trăiește sentimente de îndurerare precum pentru un părinte. Merge la Cluj special să-l viziteze și trăiește momente impresionante: „«Domnule Pavelescu, cu ce te pot servi?» – «Cu nimic, i-am răspuns. Am venit *numai să vă văd!*» O emoție puternică mi-a sugrumat glasul. Abia m-am reținut să nu-l îmbrățișez.”⁴⁰. În 2008, Gh. Pavelescu plănuiește să facă la Cluj un parastas pentru Ion Mușlea, cu prilejul lansării volumului „Pasărea suflet”, tematică dezbătută împreună cu magistrul său. Nu mai ajunge însă să-și vadă visul împlinit.

Germenele și factorul catalizator al acestei frumoase colaborări l-au constituit Arhiva de Folclor a Academiei Române și Anuarul Arhivei de Folclor, două foruri mobilizatoare pentru amândoi, posibile *șanse* pentru oricine ar fi dorit și putut să le valorifice, dar, în același timp, un *rod* în planul cercetărilor etno-folclorice. Majoritatea studiilor fundamentale publicate de Gh. Pavelescu sunt și *rodul* colaborării cu Ion Mușlea. Conlucrarea lui Gh. Pavelescu cu I. Mușlea constituie un model de relaționare pe plan științific, profesional și afectiv, între două generații, în pofida schimbărilor politice, statutului profesional și trecerii timpului.

³⁸ Gh. Pavelescu, *Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934–1990*, în „Studii și comunicări”, Sibiu, Asociația Folcloriștilor și etnografilor, Sibiu, 1990, p. 34.

³⁹ Cf. Gh. Pavelescu, *Ion Mușlea – Întemeietor și conducător exemplar al „Arhivei de Folclor”* în „Studii și comunicări de etnologie”, tomul X, 1996, serie nouă, Editura Academiei, Sibiu, p. 15–25; Gh. Pavelescu, *Elogiul maestrilor*, în „Studii și comunicări de etnologie” tomul XII, serie nouă, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 1998, p. 217–221; Gh. Pavelescu, *Radiografii spirituale, scrisori regăsite*, în „Studii și comunicări de etnologie”, tomul IX, serie nouă, Editura Academiei Române, Sibiu, 1995; În 1965, I. Mușlea scria „Dintre toți corespondenții arhivei, singurul care a ajuns cercetător în specialitate și a cules încă de pe vremea când urma cursul secundar, la Orăștie (între 1931–1935), materiale deosebit de bogate și de interesante, a fost Gheorghe Pavelescu. Văzându-l foarte inteligent și dotat cu aptitudini de cercetător, m-am ocupat în chip deosebit de el, încurajându-l cu premii și prin scrisori” (cf. Gheorghe Pavelescu, *Cum am devenit folclorist*, în idem, *Ethnos. I. Studii de etnografie și folclor*, Centrul Județean al Creației Populare, Sibiu, p. 9–10); Ilie Moise, *75 de ani de la înființarea Arhivei de Folclor a Academiei Române*, în idem, *Itinerarii clujene*, Hiperboreea, Cluj-Napoca, 2008, p. 69.

⁴⁰ Gh. Pavelescu, *Ion Mușlea – Întemeietor și conducător exemplar al „Arhivei de Folclor”*, în „Studii și comunicări de etnologie”, tomul X, serie nouă, Editura Academiei Române, Sibiu, 1996, p. 23.